

DEVELOPING THE COMMUNICATIVE SKILLS OF THE STUDENT

FARIDA MIKAYILOVA

Azerbaijan State Pedagogical University
The main teacher of Ağcabadi filial

Annotation. *In the article, ideas have been put forward that allow formalizing the ways and means of developing business-like communication skills among university students. The actuality of this topic is evident from it, by using the example of teaching officious writing, ways to develop officious communication skills among university students are explained. In order to develop communicative communication skills in Ali educational institutions, multicultural and linguistic based on communication conditions and public conversation. It is implemented on the basis of knowledge. Various approaches to the formation of a highly civilized personality have been determined by modern experts who have the knowledge, skills and skills in education. Despite numerous studies in this field, the possibilities of theoretical and methodological approaches that allow the development of high-level business communication skills have still not been fully explored.*

It should be noted that the development of busy social skills is an important component of the preparation of university students for the future. This is one of the means that allows the formation of highly civilized personalities that respond to the demands of the society and the contemporary labor market.

The implementation of the model of development of busy-bodied social skills in university students depends on a number of pedagogical conditions. These conditions are used from the semantic interpretation of messages and texts; implementation of differentiation in the educational process of higher education; making use of computer science technologies; It consists of preparing a package of methodical and technological programs, recommendations and instructions for the purpose of developing business-like communication skills in university students.

In this article, we are looking forward to the success of the future experts who will make practical use of the model of formalization of the written business association skills prepared on the basis of civil-semiotic approach in the students of the scientific school. and is directed to the perfection of the general mine preparation process; identifying additional opportunities for the successful solution of the problems of the development of the highly qualified personality of the future exegetes; The application of scientific-methodical recommendations for the development of business-like communication skills in university students will show the fruitfulness of their own activity to the teachers working in this field. It is based on the fact that it will enable significant increase.

Key words: *knowledgeable skills, officious management skills, interpreting skills, practical use*

TƏLƏBƏLƏRİN ÜNSƏYYƏT BACARIQLARIN İNKİŞAF ETDİRİLMƏSİ

FƏRİDƏ MIKAYILOVA

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Ağcabədi filialının baş müəllimi

Annotasiya. *Məqalədə universitet tələbələri arasında işgüzar ünsiyyət bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi yollarını və vasitələrini formalaşdırmağa imkan verən mülahizələr irəli sürülmüşdür. Bu mövzunun aktuallığı ondan ibrətdir ki, işgüzar yazının öyrədilməsi nümunəsindən istifadə etməklə universitet tələbələri arasında işgüzar ünsiyyət bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi yolları şərh edilir. Ali təhsil müəssisələrində kommunikativ ünsiyyət bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi məqsəddən, ünsiyyət şəraitindən və həmsöhbətdən asılı olaraq multikultural və linqvistik biliklər əsasında həyata keçirilir. Ünsiyyətdə bilik, bacarıq və vərdislərə malik müasir mütəxəssisin yüksək mədəniyyətli şəxsiyyətin formalaşmasına müxtəlif yanaşmalar müəyyən edilmişdir. Bu sahədə çoxsaylı*

araşdırmalara baxmayaraq, işgüzar ünsiyyət bacarıqlarının yüksək səviyyədə inkişafına imkan verən nəzəri və metodoloji yanaşmaların imkanları hələ də tam tədqiq edilməmişdir.

Qeyd edək ki, işgüzar ünsiyyət bacarıqlarının inkişafı universitet tələbələrini peşə hazırlığının mühüm komponentidir. Bu da cəmiyyətin və müasir əmək bazarının tələblərinə cavab verən yüksək mədəniyyətli şəxsiyyətin formalaşmasına imkan verən vasitələrdən biridir.

Universitet tələbələrində yazılı işgüzar ünsiyyət bacarıqlarının inkişafı modelinin həyata keçirilməsi bir sıra pedaqoji şərtlərdən asılıdır. Bu şərtlər mesajların və mətnlərin semantik təfsirindən istifadə; ali təhsilin tədris prosesində diferensiallaşdırmanın həyata keçirilməsi; kompüter tədris texnologiyalarından istifadə; universitet tələbələrində işgüzar ünsiyyət bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi məqsədilə metodik və texnoloji proqramlar, tövsiyələr və təlimatlar paketi hazırlamaqdan ibarətdir.

Məqalədə ali məktəb tələbələrində mədəni-semiotik yanaşma əsasında hazırlanmış yazılı işgüzar ünsiyyət bacarıqlarının formalaşdırılması modelindən praktiki istifadə gələcək mütəxəssislərin peşə və ümumi mədəni hazırlığı prosesinin təkmilləşdirilməsinə yönəldilmişdir; gələcək mütəxəssisin yüksək mədəniyyətli şəxsiyyətinin inkişafı problemlərinin səmərəli həlli üçün əlavə imkanların müəyyən edilməsi; universitet tələbələrində işgüzar ünsiyyət bacarıqlarının inkişafı üçün elmi-metodiki tövsiyələrin tətbiqi bu sahədə çalışan müəllimə öz fəaliyyətinin səmərəliliyini əhəmiyyətli dərəcədə artırmağa imkan verəcəyi əsaslandırılmışdır.

Açar sözlər: *ali məktəb, işgüzar ünsiyyət bacarıqları, şərh etmək bacarığı, praktik istifadə*

Əsas hissə

Ali təhsil müəssisələrində kommunikativ ünsiyyət bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi məqsəddən, ünsiyyət şəraitindən və həmsöhbətdən asılı olaraq multikultural və linqvistik biliklər əsasında həyata keçirilir. Ünsiyyətdə bilik, bacarıq və vərdislərə malik müasir mütəxəssisin yüksək mədəniyyətli şəxsiyyətin formalaşmasına müxtəlif yanaşmalar müəyyən edilmişdir. Bu sahədə çoxsaylı araşdırmalara baxmayaraq, işgüzar ünsiyyət bacarıqlarının yüksək səviyyədə inkişafına imkan verən nəzəri və metodoloji yanaşmaların imkanları hələ də tam tədqiq edilməmişdir.

Universitet tələbələrində işgüzar ünsiyyət bacarıqlarının inkişaf etdirilməsinin ən optimal yollarının axtarışı bu sahədə tədqiqatların pərakəndə olduğunu göstərdi. Bu sahədə mədəni-semiotik yanaşmanın tətbiqinə ehtiyac var, həmçinin universitet tələbələrində işgüzar ünsiyyət bacarıqlarının inkişafı üçün nəzəri və metodoloji əsaslar nəzərdə tutulur ki, bu da müəyyən semiotik vahidləri yaratmaq və şərh etmək bacarığına əsaslanır. (Semiotika işarələri və onların ünsiyyətdə funksiyalarını öyrənən elmdir və müxtəlif sahələrdə işarə sistemlərini təhlil etmək və başa düşmək üçün güclü vasitədir.

Məqalədə universitet tələbələri arasında işgüzar ünsiyyət bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi yollarını və vasitələrini formalaşdırmağa imkan verən müxtəlif mülahizələr irəli sürülmüşdür. Mövzunun aktuallığı ondan ibarətdir ki, işgüzar yazının öyrədilməsi nümunəsindən istifadə etməklə universitet tələbələri arasında işgüzar ünsiyyət bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi prosesi şərh edilir. Qeyd edək ki, işgüzar ünsiyyət bacarıqlarının inkişafı universitet tələbələrini peşə hazırlığının mühüm komponentidir. Bu da cəmiyyətin və müasir əmək bazarının tələblərinə cavab verən yüksək mədəniyyətli şəxsiyyətin formalaşmasına imkan verən vasitələrdir. İşgüzar kommunikasiya, ünsiyyət kollektiv fəaliyyətdir, onun həm məzmunu, həm də sosial təşkili, ünsiyyət sayəsində qarşılıqlı əlaqələrin qurulması şərtləri və maneələri maraqlıdır. (N. Məmmədli, s. 20)

Universitet tələbələrində yazılı işgüzar ünsiyyət bacarıqlarının inkişafı modelinin həyata keçirilməsi bir sıra pedaqoji şərtlərdən asılıdır: substantiv (mesajların və mətnlərin semantik təfsirindən istifadə; ali təhsilin tədris prosesində diferensiallaşdırmanın həyata keçirilməsi; kompüter tədris texnologiyalarından istifadə; universitet tələbələrində işgüzar ünsiyyət bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi məqsədilə metodik və texnoloji proqramlar, tövsiyələr və təlimatlar paketi hazırlamaq.

Ali məktəb tələbələrində mədəni-semiotik yanaşma əsasında hazırlanmış yazılı işgüzar ünsiyyət bacarıqlarının formalaşdırılması modelindən praktiki istifadə gələcək mütəxəssislərin peşə və ümumi mədəni hazırlığı prosesinin təkmilləşdirilməsinə yönəldilmişdir. Gələcək mütəxəssisin

yüksək mədəniyyətli linqvistik şəxsiyyətinin inkişafı problemlərinin səmərəli həlli üçün əlavə imkanlar müəyyən edilməlidir. Universitet tələbələrində işgüzar ünsiyyət bacarıqlarının inkişafı üçün elmi-metodiki tövsiyələrin tətbiqi bu sahədə çalışan müəllimə öz fəaliyyətinin səmərəliliyini əhəmiyyətli dərəcədə artırmağa imkan verə bilər.

“İşgüzar ünsiyyət”, “işgüzar yazılı ünsiyyət”, “işgüzar məktub”, “işgüzar ünsiyyət bacarıqları” anlayışlarının qısa təhlilini verək. Bu anlayışların işlənmə dərəcəsi problemin öyrənilməsi nöqtəyindən nəzərdən fənlərarası səviyyədə nəzərdən keçirilmişdir. Elmi- nəzəri ədəbiyyatın təhlili “işgüzar ünsiyyət” anlayışının mürəkkəbliyi və çoxşaxəli xarakteri haqqında ümumi nəticə çıxarmağa imkan vermişdir. Onları belə xarakterizə edə bilərik:

- işgüzar ünsiyyətdə bərabərhüquqlu iştirakçıların olması;
- işgüzar ünsiyyətin xarakteri (problemin həllinin birgə axtarışı);
- fəaliyyət sahəsi (konkret problemlərin həllində nitq ünsiyyəti);
- işgüzar ünsiyyətin predmeti (müəyyən konsepsiyaların işlənməsi);
- işgüzar ünsiyyətdə əlaqələr.

Bu xüsusiyyətlər işgüzar ünsiyyəti bərabərhüquqlu tərəfdaşlar arasında peşəkar fəaliyyət, məlumat və təcrübə mübadiləsinin həyata keçirildiyi, müəyyən bir nəticənin birgə əldə edilməsini, konkret problemin həllini və ya konkret məqsədin həyata keçirilməsini nəzərdə tutan çoxşaxəli tənzimlənen qarşılıqlı əlaqə prosesi kimi müəyyən etməyə imkan verdi.

Müşahidələr göstərdi ki, işgüzar ünsiyyət şifahi və yazılı ünsiyyətin tipik vəziyyətləri toplusu ilə xarakterizə olunur. Eyni zamanda, yazılı nitq dedikdə yazılı mətnin yaradılması və yazılması ilə bağlı olan və yazılı ünsiyyət formalarından birini təmsil edən məhsuldar analitik və sintetik fəaliyyət başa düşülür. Yazılı nitq mürəkkəb bacarıq və psixoloji quruluşla xarakterizə olunur. Yazılı xəbərin yaradılması prosesində aparıcı rolun əsasən daxili nitqdə eyni vaxtda yerinə yetirilən məna formalaşması və forma ifadəsi mexanizmlərinə aid olduğunu müəyyən etdik.

Deməli, işgüzar yazılı ünsiyyət, peşəkar fəaliyyət, məlumat və təcrübə mübadiləsinin, müəyyən nəticənin əldə edilməsinin, konkret problemin həllinin və ya müəyyən məqsədin həyata keçirilməsinin həyata keçirildiyi bərabər tərəfdaşlar arasında qarşılıqlı əlaqəni təmin etmək üçün yazılı mətnlərin yaradılması və başa düşülməsi prosesi kimi başa düşülür.

İşgüzar yazılı ünsiyyətinin səmərəliliyinə təsir edən amillərdən biri də universitet tələbələrində işgüzar ünsiyyət bacarıqlarının inkişafıdır. İşgüzar ünsiyyətin kommunikativ bacarıqları inkişaf etmiş vərdişlərə əsaslanaraq kommunikativ problemlərin həlli kontekstində bu və ya digər nitq aktının seçilməsi ilə əlaqələndirilir. İşgüzar ünsiyyətin sosial-mədəni bacarıqları tələbələri davranışın milli-mədəni xüsusiyyətləri ilə, öyrənilən dilin doğma danışanları nöqtəyindən nitqin yaranması və qavranılması üçün aktual olan sosial-mədəni kontekstin elementləri ilə tanışlığını nəzərdə tutur: adətlər, qaydalar, mentalitet xüsusiyyətləri, normalar, sosial konvensiyalar, rituallar və s. normalar, işgüzar yazının müvafiq lüğət və üslub fiqurlarından istifadə.

Universitet tələbələrini yazılı işgüzar ünsiyyət bacarıqları multikultural və linqvistik biliklər əsasında həyata keçirilən və peşəkar fəaliyyət, məlumat və təcrübə mübadiləsinə, müəyyən nəticə əldə etməyə, konkret problemi həll etməyə və ya müəyyən məqsədi həyata keçirməyə imkan verən yazılı ünsiyyətin təşkili sahəsində kommunikativ fəaliyyət üsullarını mənimsəyir.

Universitet tələbələrini işgüzar ünsiyyət bacarıqlarının inkişafı sosial-iqtisadi, təhsil və elmi sahələrdə mövcud dəyişiklikləri əks etdirən adekvat nəzəri və metodoloji baza olmadan mümkün deyil. Aparılmış tədqiqatlar göstərmişdir ki, mədəni-semiotik yanaşma universitet tələbələrində işgüzar ünsiyyət bacarıqlarının inkişafında mühüm potensiala malikdir, çünki o, məqsəd qoymağa təsir edir, arzu olunan prosesin formalarının, metodlarının və məzmun aspektlərinin yenilənməsinə kömək edir ki, bu da gələcək mütəxəssisin yüksək mədəniyyətli şəxsiyyətin inkişafına mühüm töhfə verir.

Yuxarıda qeyd olunan yanaşmanın mədəni komponenti təhsili mədəniyyətin daxili özəyi, mənəvi istehsalın bütün sahələrinin (elm, incəsənət, ədəbiyyat və s.), ictimai şüurun bütün formalarının mühüm tərkib hissəsi hesab edir. Prof. N. Məmmədli haqlı olaraq qeyd edir ki, “Mədəniyyət getdikcə daha çox milli, etnoregional strukturların formalaşmasında fəal amilə çevrilir

ki, bu da öz növbəsində təhsilin islahat proseslərinə güclü impulslar gətirir". (Mədəni yanaşma mədəniyyət kontekstində təhsili, təhsilin mədəniyyətin xarakterinə və dəyərlərinə istiqamətləndirilməsini, onun nailiyyətlərinin inkişafı və çoxalmasını, sosial-mədəni normaların qəbulunu və onların gələcək inkişafına insanın daxil edilməsini nəzərə alır.

Mədəni yanaşma dedikdə, insana mədəniyyət anlayışı prizmasından belə bir baxış nəzərdə tutulur ki, bu da onu təhsil prosesində həm bugünkü dünya çərçivəsində, həm də keçmiş dövrlərin əsərləri ilə ünsiyyətdə başqa fərdlər, mədəniyyətlər, dövrlərlə ünsiyyət nəticəsində şəxsiyyət üfütündə müəyyən etməyə qadir olan azad, fəal şəxsiyyət kimi nəzərdən keçirməyə imkan verir.

Mətn universitet tələbələrinin kommunikativ tərbiyəsi vahidlərindən biri olduğuna görə hesab edirik ki, onun linqvistik obyekt kimi xüsusiyyətlərini, yəni növ və janr xüsusiyyətlərini, təlim vahidi kimi isə onun kommunikativ vəzifəsini və müəyyən etdiyi mətnlə işləmə üsullarını nəzərə almaq son dərəcə vacibdir. Nəticə etibarilə, ifadələrin və mətnlərin yaradılması və qavranılması üçün onların nəsil və qavranılmasını öyrətmək üçün məqsədyönlü metodologiya lazımdır ki, bu da mətnin mədəniyyətin bir hissəsi olduğunu nəzərə almaq lazımdır.

Semiotik yanaşmanın mahiyyəti növü, forması və məzmunu tələbələrin mədəni kontekst və kommunikativ məqsədləri ilə müəyyən edilən və bu kateqoriyadan olan mütəxəssislərin ünsiyyətinin baş verəcəyi sfera və vəziyyətlərə uyğun gələn müəyyən semiotik vahidlərin (ifadələrin/mətnlərin) tələbələr tərəfindən yaradılması/qavranılması prosesindədir. Mədəni-semiotik yanaşmanın aparıcı ideyaları bunlardır:

a) dünya mədəniyyəti ilə öz xalqının mədəniyyəti arasında oxşarlıqların qurulması, ümumbəşəri və milli mədəniyyətə dəyər-əsaslı münasibət, öz həyatını xalqın mədəni mövcudluğu formalarında yaşamaq istəyi, digər xalqlar və mədəniyyətlərlə dialoq əlaqəsi;

b) dünya, milli və ayrı-ayrı mədəniyyətlərlə ünsiyyət nəticəsində azad fəal fərd hesab olunan tələbənin statusunun yüksəldilməsi;

c) işgüzar ünsiyyət bacarıqlarının öyrədilməsi - tələbələr tərəfindən müəyyən semiotik vahidlərin (ifadələrin/mətnlərin) yaradılması/qavranılması prosesi;

d) qeyd olunan semiotik vahidlərin növü, forması və məzmunu tələbələrin mədəni konteksti və kommunikativ məqsədləri ilə müəyyən edilir, ali təhsilin məqsədlərinə uyğundur və təhsil müəssisəsinin bu kateqoriyalı məzunlarının ünsiyyətinin baş verəcəyi sahələrə və vəziyyətlərə uyğundur; tələbələrin triadanın hər bir semiotik vahidinin kommunikativ dəyəri haqqında məlumatlı olması: "bəyanat-mətn-mədəniyyət".

Nəticədə biz mədəni-semiotik yanaşmanı universitet tələbələrində işgüzar ünsiyyət bacarıqlarının inkişafı üçün nəzəri və metodoloji əsas kimi başa düşdük ki, bu da müəyyən semiotik vahidləri yaratmaq və şərh etmək bacarığını nəzərdə tutur, burada növü, forması və məzmunu mədəni kontekst, tələbələrin kommunikativ məqsədləri və mədəni identifikasiya prosesi ilə müəyyən edilir. Elmi ədəbiyyatın təhlili,

Ali məktəbdə Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti, və Azərbaycan dilində işgüzar və akademik yazı müəllimi kimi şəxsi təcrübəm universitet tələbələrində yazılı işgüzar ünsiyyət bacarıqlarının inkişaf prinsiplərini müəyyən etməyə imkan verdi ki, buraya universallıq, multikulturalizm, peşəkar diqqət, funksionallıq, situasiya, dialoq ünsiyyəti və iştirak aid edə bilərik.

Universallıq prinsipi bizə hər hansı bir təbii nümunəni digər əsaslı fərqli sistemlərdə təzahürləri olan potensial universal hesab etməyə imkan verir. Multikulturalizm prinsipi ümumbəşəri dəyərlərə sadıq mədəniyyət insanı yetişdirməklə gələcək mütəxəssislərin multikultural dilçi şəxsiyyət kimi yetişməsinə öz töhfəsini verir. Peşəkar diqqət prinsipi sosial və şəxsi ahəngdar şəkildə birləşdirən humanist yönümlü təhsili təmin edir.

Funksionallıq prinsipi müəyyən nitq funksiyalarını ifadə etmək ehtiyacından asılı olaraq materialın seçilməsini və təşkilini tələb edir. Situasiya prinsipi onun iştirakçılarının nitq davranışına təsir edən amilləri dəyişdirilmiş formada təkrar istehsal etməyə imkan verir.

Dialoji ünsiyyət prinsipi dialoji ünsiyyətə əsaslanan zəruri təşkil formasını və tədris metodlarını təmin edir.

İştirak prinsipi işgüzar ünsiyyətlə bağlı hər hansı bir problemin birgə həllini hazırlamaq və həyata keçirmək üçün müəllim və tələbələrin qarşılıqlı əlaqəsini tələb edir.

Mədəni-semiotik yanaşmaya və yuxarıda göstərilən prinsiplərə əsaslanaraq, universitet tələbələrində yazılı işgüzar ünsiyyət bacarıqlarının inkişafı modeli hazırlanmışdır (şək. 1), bu model hədəf, təşkilati, məzmun, texnoloji və nəticə bloklarının və linqvativ, kommunikativ, orfoloji, üslub və fəaliyyət-praktik komponentlərin inteqrasiyasını təmsil edir.

Universitet tələbələrinin yazılı işgüzar ünsiyyət bacarıqlarının inkişaf səviyyələrinin göstəriciləri bunlardır: linqvistik biliklər fondunun formalaşma dərəcəsi; kommunikativ problemlərin həllində uğur; kommunikativ səriştənin inkişaf səviyyəsi; linqvistik əksinin formalaşma səviyyəsi. Onların təzahürü ilkin, orta və peşəkar kifayət qədər səviyyələrdə təsvir olunur.

Təcrübə göstərdi ki, ali məktəb tələbələrinin mədəni-semiotik yanaşma əsasında işlənmiş yazılı işgüzar ünsiyyət bacarıqlarının inkişafı modeli yalnız dil tədrisi prosesinin optimal rejimdə yerləşdirilməsini nəzərə alan müəyyən, çevik, dinamik inkişaf edən pedaqoji şərtlər toplusu olduqda səmərəli şəkildə həyata keçirilə bilər. Bunun üçün pedaqoji şərait kompleksi yaratarkən aşağıdakı amilləri nəzərə aldıq: a) cəmiyyətin müasir mütəxəssisə qoyduğu tələblər; b) tələbələrin dil təhsilinin dəyişməsi meyilləri; c) tədqiq olunan problem aspektində universitetdə tədris prosesinin müəyyən edilmiş xüsusiyyətlərinin təhlilinin nəticələri; d) mədəni-semiotik yanaşmanın imkanları. Onların hər birini qısaca xarakterizə edək.

Mətn və mesajların semantik təfsiri mətn fəaliyyətinin ən vacib növü kimi işarə rəbitəsini həyata keçirmə vasitəsi, həm də onun nəticəsidir. Semantik şərhin məqsədi insanın öz qavrayışlarına əsaslanaraq alınan məlumatın mənasını şərh etmək, izah etmək, mənasını açmaq və daha başa düşülən dilə çevirmək prosesidir.

Mətnlərin və mesajların semantik şərhindən həm işgüzar yazılı mətnin təhlili səviyyəsində, həm də universitet tələbələrinin yazılı işgüzar ünsiyyət bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi prosesində tədris və idrak fəaliyyəti səviyyəsində istifadə edilə bilər. Bundan əlavə, mədəni-semiotik yanaşma tələbələr tərəfindən işgüzar yazının differensial qavranılması aparatını formalaşdırır, mətnin təfsiri prosesinin dərinliyini təmin edir, anlaşılmazlıq vəziyyətlərinin aradan qaldırılmasında fəallığı inkişaf etdirir.

Xüsusi kurs çərçivəsində aşağıdakı vəzifələr həll edilmişdir: yazılı işgüzar ünsiyyət sahəsində tələbələrin biliklərinin dərinləşdirilməsi, genişləndirilməsi və yenilənməsi; digər akademik fənlərdən arzu olunan sahədə biliklərin ötürülməsinin həyata keçirilməsi; tələbələrin elektron ünsiyyət vasitələrindən istifadə etməklə yazılı işgüzar ünsiyyət bacarıqlarının və vərdişlərinin inkişafı.

Dil tədrisinin diferensiallaşdırılmasının həyata keçirilməsi dilin tədrisi prosesinin belə təşkilini nəzərdə tutur ki, bu da müəllim və tələbələrin birgə fəaliyyəti əsasında çevik pedaqoji texnologiyaların həyata keçirilməsində onların dil bilik, bacarıq və vərdişlərinin səviyyəsinin inkişafında zəruri amil kimi hər bir tələbənin fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alır. Tədqiqatımıza görə, universitet tələbələri arasında yazılı işgüzar ünsiyyət bacarıqlarının inkişafı prosesində dil təhsilinin differensiallaşdırılmasının həyata keçirilməsinin məcburi şərti tələbələrin dil inkişaf səviyyəsinə uyğun olaraq alt qruplara bölünməsi, hər bir alt qrup üçün nitq tapşırıqlarının və ünsiyyət tapşırıqlarının diferensiallaşdırılması, tələbələrin xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq konkret motivasiya əsaslarının yaradılması, o cümlədən tələbələrin birgə fəaliyyətinə əsaslanan maksimum birgə fəaliyyətin təmin edilməsidir.

İşgüzar oyunun istifadəsi öyrənmə fəaliyyəti üçün motivasiya səviyyəsini artırmağa kömək edir; tələbələrin nitq və təfəkkür fəaliyyətlərini stimullaşdırır; onların kommunikativ səriştəsini inkişaf etdirir; komandada işləmək, tez və şüurlu şəkildə məsuliyyətli qərarlar qəbul etmək bacarığını inkişaf etdirir. Dil tədrisində işgüzar oyundan istifadənin səmərəliliyi oyun ssenarisinin yaradılması texnologiyasından və işgüzar yazılı ünsiyyətin psixoloji xüsusiyyətlərinin nəzərə alınmasından, oyun iştirakçılarının dil biliklərinin səviyyəsindən asılıdır. Oyunun məzmunu oyunda əks olunan hər şey, oyunçuların fəaliyyət növləri, məsələn, sənədlərin hazırlanması və icrası ("Müqavilələrin qeydiyyatı və uçotu" biznes oyunu), iş qəbul zamanı davranış qaydaları ("Şirkətin təqdimatı" biznes oyunu) və s. Bununla yanaşı, kommunikatların hər biri müəyyən sosial və kommunikativ rolda çıxış edir.

Oyunçunun hərəkətlərini qiymətləndirmək üçün meyar peşəkarlıq dərəcəsidir. Kompüter təlimi texnologiyalarından istifadə aşağıdakılara imkan verir:

- böyük həcmdə informasiyanı cəmləşdirməyə və onun vaxtında tənzimlənməsinə; interaktiv rejimdə mətn, qrafika, video və animasiyadan istifadə etmək;
- lazımı məlumatları asanlıqla tapmaq, artıq əhatə olunmuş materiala qayıtmaq və s.;
- toplanmış informasiya materialını tədris prosesində tətbiq etmək.

Dil tədrisində kompüter texnologiyalarından istifadənin didaktik səmərəliliyi tədris kompüter proqramının keyfiyyəti ilə müəyyən edilir. Professor-müəllim heyətinin kompüterlərdən səmərəli istifadə məsələlərinin öyrədilməsi; tələbələrin təlimə hazırlığı, o cümlədən kompüter bacarıqlarının səviyyəsi (öyrənmək üçün motivasiya səviyyəsi), biliklərin mənimsənilmə səviyyəsi, səmərəlilik və çalışqanlıq bu sahədə əhəmiyyət kəsb edir.

Avtomatlaşdırılmış təlim sistemlərinin (ATS) inkişafı üçün ixtisaslaşdırılmış paketlərin alınması imkanı; kifayət qədər kompüter sinifləri işləri asanlaşdırma bilər. Kompüter tədrisi texnologiyalarının tətbiqi universitet tələbələrində kompüter texnologiyaları ilə işləmək bacarıq və vərdislərinin inkişafına yönəldilmişdir və universitet tələbələrində işgüzar ünsiyyət bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi prosesinin uğurlu idarə olunmasını təmin edir.

Nəticə olaraq deyə bilərik ki, işgüzar ünsiyyət bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, bu iş mədəni-semiotik yanaşma universitet tələbələrində işgüzar ünsiyyət bacarıqlarının inkişafı üçün nəzəri və metodoloji əsasdır. Universitet tələbələrində yazılı işgüzar ünsiyyət bacarıqları yazılı ünsiyyətin təşkili sahəsində multikultural və linqvistik biliklər əsasında həyata keçirilən və müəyyən nəticə əldə etmək, konkret problemi həll etmək və ya konkret məqsədi həyata keçirmək üçün peşəkar fəaliyyət, məlumat və təcrübə mübadiləsinə imkan verən kommunikativ fəaliyyət üsullarını mənimsəyir. Mədəni-semiotik yanaşma və universallıq, multikulturalizm, peşəkar diqqət, funksionallıq, situasiya, dialoq ünsiyyəti və iştirak prinsipləri əsasında universitet tələbələrində yazılı işgüzar ünsiyyət bacarıqlarının inkişafı modeli işlənib hazırlanmışdır ki, onun tərkibi hədəf, təşkilatı, məzmun, texnoloji və nəticəyönümlü blokların və ya mədəni fəaliyyətin inteqrasiyası ilə müəyyən edilir.

Apardığımız tədqiqat işlərinin nəticələri dil tədrisi prosesinin imkanlarının tükənmədiyini, daha dərin və ciddi tədqiq tələb edən bir sıra məsələlərin mövcud olduğunu üzə çıxarır. Fikrimizcə, bunlar: universitet tələbələrində işgüzar ünsiyyət bacarıqlarının inkişaf intensivliyinin öyrənilməsi; universitet tələbələrində işgüzar ünsiyyət bacarıqlarının inkişafı üçün pedaqoji şəraitin sonrakı axtarışı; universitet tələbələrində işgüzar ünsiyyət bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi prosesi üçün kompüter dəstəyinin inkişafı; universitet tələbələrində işgüzar ünsiyyət bacarıqlarının inkişaf səviyyəsinin müəyyən edilməsi üçün alternativ metodların işlənib hazırlanmasıdır.

Müasir dövrdə peşəkar fəaliyyət ünsiyyət, xüsusilə işgüzar ünsiyyətin əməli fəaliyyətə, təcrübəyə tətbiqi ilə bağlıdır və insanların ictimai həyatının bütün sahələrinə nüfuz etmişdir. Tələbələrə tədris olunan “Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya” fənni tətbiqi xarakter daşıyır və işgüzar ünsiyyət nəzəriyyəsi və təcrübəsi, etika, ümumi və sosial psixologiya, nitq mədəniyyəti və s. sahələri də əhatə edir.

İSTİFADƏ EDİLMİŞ ƏDƏBİYYAT

1. Abdullayev Ə. Şifahi nitq haqqında // Dil mədəniyyəti. Bakı, “Elm”, 1979.
2. Abdullayev N. Nitq mədəniyyətinin əsasları. Bakı, “Elm və təhsil”, 2013
3. Akademik yazı üzrə bələdçi (layihə rəhbəri: S.Məmmədova; Qafqaz Tədqiqat Resurs Mərkəzinin (QTRM), Bakı, 2014;
4. Əsgərov M. Diskurs, nitq və mətnin linqvopsixoloji mahiyyəti və qarşılıqlı transformasiya potensialı // AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun əsərləri. № 1, Bakı, “Elm və təhsil”, 2018.
5. Hüseynov S., Qaracayeva E. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti. Bakı, “Elm və təhsil”, 2016
6. Məmmədli N. Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya. Bakı, Elm və təhsil, 2021. 517 s.
7. Veysəlli F.Y. Koqnitiv dilçilik: əsas anlayışları və perspektivləri. Studia Philologica.VII. – Bakı: Mütərcim, 2015.